
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 339.5: 65.6
DOI 10.5281/zenodo.7303418

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

ENVIRONMENTAL SAFETY IN INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS

ШАДИМЕТОВ ЮСУФЖАН ШАДИМЕТОВИЧ,

д.ф.н., профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет.

АЙРАПЕТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ассистент,

Ташкентский государственный транспортный университет.

SHADIMETOV YUSUFZHAN SHADIMETOVICH,

Doctor of Philological Sciences, Professor,

Tashkent State Transport University.

AYRAPETOV DMITRIY ALEKSEYEVICH,

Assistant,

Tashkent State Transport University.

В статье рассматривается появление Международных Транспортных Коридоров которые являются следствием новых социально-экономических и политических условий, складывающихся в мире, и опираются на новейшие достижения науки и техники. Данная работа посвящена экологической проблематике формирования международных транспортных коридоров на современном этапе – отражению вопросов экологизации и безопасности в планах развития транспортной отрасли. Комплексный анализ рассматриваемой проблематики в рамках настоящей статьи позволил определить возможности усиления экологизации транзитного потенциала.

The article discusses the emergence of International Transport Corridors, which are the result of new socio-economic and political conditions in the world, and are based on the latest achievements of science and technology. This article is devoted to the environmental issues of the formation of international transport corridors at the present stage - the reflection of environmental and security issues in the plans for the development of the transport industry. A comprehensive analysis of the issues under consideration in the framework of this article made it possible to determine the possibilities for strengthening the greening of the transit potential.

Ключевые слова: *Великий шелковый путь, ШОС, транспортные коридоры, экологизация, природные экосистемы, стратегия, цели устойчивого развития.*

Key words: *Great Silk Road, SCO, transport corridors, greening, natural ecosystems, strategy, sustainable development goals.*

Появление Международных Транспортных Коридоров (МТК) – это следствие новых, социальных и экономических условий в мире, которое опирается на новейшие достижения в науке и технике. Экологические проблемы являются важнейшими в комплексе проблем, связанных с созданием и функционированием МТК: со стороны усиления мощности транспортных средств – повышается давление на антропогенную среду; со стороны опасности некоторых транспортируемых грузов – заставляют предусматривать особые меры, направленные на предотвращение их незаконного распространения в атмосфере.

Основной причиной экологических происшествий могут стать: а) нарушения транспортной технологии перевозки грузов; б) стихийных бедствий, которые приводят к разгерметизации контейнеров, включая опасные грузы; в) с террористическими акциями, направленными на захват опасного груза и применение его в преступных целях [1].

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на совещании Совета глав государств-членов ШОС, сказал, что, благодаря твердой приверженности принципам открытой и неблоковой деятельности ШОС повышает взаимовыгодность отношений между странами-участниками и углубляет сотрудничество в международном масштабе. Расширение состава ШОС, развитие наших партнерских связей.

Кроме того, Мирзиёев Ш.М. в своем докладе отметил: «Все перспективные проекты в области транспорта и коммуникаций мы могли бы обсудить на площадке первого Транспортного форума ШОС в следующем году в Узбекистане.

Особую актуальность приобретают проблемы экологической повестки.

Мы предлагаем создать Климатический совет ШОС, который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса.

Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий.

Это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала» [2].

В связи с этим мы считаем необходимой разработку общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. В настоящем документе необходимо предусматривать конкретные мероприятия, направленные на сближение нормативно-правовой базы, совместные исследования, внедрение инноваций [1; 3-8].

Кроме того, наиболее серьезно следует обратить внимание на программы выращивания, переработки сельского хозяйства, формирование согласованных схем прямой взаимной доставки, организацию эффективной логистики, «зеленых» и «экспресс-коридоров» по доставке качественной и доступной продукции.

Экологические проблемы сегодняшнего дня не являются результатом только современного этапа развития. В них, как в зеркале, отражается весь путь человеческого развития, ориентированного на достижение экономического прогресса. Долгие годы рост экономического производства рассматривался как единственное средство удовлетворения интересов и жизненных потребностей населения [7].

Одной из задач развития инфраструктуры транспорта является недоразвитие международных транспортных коридоров, под которыми являются совокупность установленных магистральных перевозок различных типов транспорта, имеющих соответствующее обустройство, обеспечивая перевозку пассажиров, грузов в направлениях, связанных с территориями государств-участников [13].

Развитие транспортных потоков набирает новую силу и требует экологизации международной транспортной логистики.

Основная работа по формированию МТК начинается с подготовки и последующего подписания международного соглашения с участием государств, по территории которых планируется проложить транспортный путь, а также стран, заинтересованных в его использовании. Известно, что функционирование автомобильного, железнодорожного, морского, водного, воздушного и трубопроводного транспорта оказывает существенное воздействие на окружающую среду, представляет повышенную угрозу возникновения аварий и техногенных катастроф, сопровождающихся большим экономическим ущербом. В этой связи одной из важнейших проблем создания и функционирования новых МТК является проблема обеспечения их экологической безопасности. Вопросы экологизации транспорта и безопасности обуславливают необходимость снижения его вредного воздействия на окружающую среду, как следствие, создания качественных условий жизни населения страны. Особое значение должно уделяться вопросам обеспечения сохранности перевозимых грузов, предотвращения чрезвычайных происшествий и аварий, убытков от них, борьбы с терроризмом на транспорте и другим глобальным мерам борьбы за безопасность, что крайне важно для дальнейшего развития и организации нормальной работы всех видов транспорта, задействованных в МТК.

Стратегической функцией МТК является обеспечение международного транзита [9-10]. Как и любая другая деятельность по перевозке грузов, осуществлению операций складирования и временного хранения, выполнению погрузочно-разгрузочных работ и т.п., эта тоже неизбежно связана с различного рода рисками. На протяжении всей логистической цепи всегда существует вероятность чрезвычайных происшествий. Набирающий обороты курс на экологизацию транспорта, развитие технологий контейнеризации транзитных грузопотоков, активно растущий сегмент производства и потребления, а также другие макротенденции в области международных отношений и мировой торговли диктуют новые требования к качеству транспортных услуг.

Термин «экологизация» нашел широкое применение в концепциях различных сфер и видов жизнедеятельности людей [4; 10; 12]. Недостаточно понимать этот термин только как комплекс мер, направленных на заботу об окружающей среде. Под экологизацией также принято понимать процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других решений, усиливающих эффективность использования естественных ресурсов и условий, повышение уровня безопасности и снижение рисков на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Государства, участвующие в международных транспортных процессах, имеют в своем законодательстве соответствующие нормативы и регулирующие акты, определяющие нанесение минимального ущерба окружающей среде. Однако такие законы диктуют условия, приемлемые только для каждой отдельной страны, и совершенно не учитывают законодательство сопредельных территорий.

Особенности воздействия транспортной отрасли на окружающую природную среду можно свести к следующим [12; 13]:

- загрязнение атмосферы, водных объектов и земель, изменение химического состава почв и микрофлоры, образование производственных отходов;
- потребление природных ресурсов и выделение тепла в окружающую среду;
- создание высоких уровней шума и вибрации;
- возможность активизации неблагоприятных природных процессов, типа водной эрозии, заболачивания местности, оползней, обвалов и др.;
- травматизм и гибель людей, животных, нанесение большого материального ущерба при авариях и катастрофах.

В границах МТК будут подвержены негативному влиянию урбанизированные территории, места расположения крупных транспортных узлов, а также участки коридоров, проходящие по пограничным территориям различных государств. Опыт создания МТК в странах Европейского союза показывает, что разработка рекомендаций, имеющих комплексный подход к рассмотрению вопросов экологического характера, а также включение экологической проблематики в процесс разработки транспортной политики и отражение этих вопросов в планах развития государств-участников транспортного процесса способствуют значительному уменьшению некоторых видов воздействия отрасли на окружающую среду.

Так, Европейской экономической комиссией при ООН (ЕЭК ООН) страны Европы, Кавказа и Средней Азии были поделены на три группы с учетом установленных политических объединений [14-15]:

1. Западная Европа – Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, включая малые государства Андорру, Монако, Сан-Марино.

2. Центральная и Восточная Европа – Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Кипр, Мальта и Турция, Албания, Босния-Герцеговина, Хорватия, Македония, Сербия и Черногория.

3. Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Системным фактором для развития взаимных торговых отношений является создание стабильных маршрутов транспорта, включая развитие Транскаспийского мультимодального маршрута. Президенты считают важным расширение портовой мощности, увеличение паромной и железной дороги, гармонизацию таможенной процедуры, внедрение цифровых решений по обработке груза и пересечении границ. Такие проекты полностью соответствуют поставленным целям и задачам инициативы Евросоюза «Глобальные ворота». Узбекская сторона отметила важность реконструкции железнодорожной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», которая способствует углублению взаимосвязанности.

Из практических соображений было рекомендовано ввести экологические нормативы и регламенты относительно видов транспорта, типов транспортных средств и используемого топлива. Однако эти нормативы и регламенты в области экологической эффективности оказались недостаточно существенными и не смогли сократить общее негативное воздействие на окружающую среду, которое связано с быстрым развитием объемов транспортной отрасли и ее инфраструктур. В связи с обозначившимся и продолжающимся трендом отрицательные аспекты экологической ситуации в области транспорта проявятся еще более заметно, чем раньше.

В соответствии с типовыми правилами предусматриваются следующие аспекты безопасности [16]:

- перечень опасных грузов, которые чаще всего перевозятся;
- классификация и определение классов грузов по категориям в зависимости от вида риска, связанного с их перевозкой;
- процедуры отправления грузов: порядок нанесения этикеток, маркировки и подготовки транспортных документов;
- аварийные мероприятия;
- стандарты по упаковке, процедуры испытаний и сертификации;
- стандартные требования к контейнерам для перевозки различными видами транспорта, процедуры проведения испытаний и выдача соответствующей документации;
- представление отчетов об авариях, происшествиях и др.

Кроме решений правового и организационно-технического характера, в систему экологической безопасности обязательно должен быть встроен надежный механизм обеспечения биокоммуникаций в местах пересечения транспортных коридоров с природными миграционными коридорами животных и растений и буферными зонами. Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности МТК должны проводиться как на стадии их обоснования и проектирования, так и в процессе строительства и эксплуатации.

В заключение хотелось бы отметить, что разработка обобщенной комплексной стратегии, одновременно охватывающей проблемы развития транспорта, включая создание МТК, и императивы соблюдения экологических требований, даст возможность обеспечить надежную охрану окружающей среды, выполнить задачи отраслевой интеграции и гарантировать устойчивое развитие территорий, кроме того, при этом важно четко определить цели, задачи и пути решения, выявить и обозначить реальные инструменты и механизмы по предотвращению, выявлению и противодействию умышленным несанкционированным действиям, включая планирование, реализацию, контроль и совершенствование проводимых мероприятий, охватывающих правовые, организационные, технические, технологические и эколого-экономические аспекты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чумляков К.С., Чумлякова Д.В. Экологизация и безопасность в планах развития международных транспортных коридоров // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2016. №3 (35). С. 240-251.
2. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов ШОС 16.09.2022. URL: <https://review.uz/post/vstuplenie-prezidenta-shavkata-mirziyoyeva-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstvchlenov-shos-polny-tekst>.
3. Чумляков К.С. Стратегическая роль транспортных коридоров в развитии международных транзитных перевозок // Рос. внешнеэкономический вестн. 2013. № 11. С. 62-67.
4. Чумляков К.С. Тенденции транзита: от морского к сухопутному? // Мир транспорта. 2014. № 3 (52). С. 156-161.
5. Гурьева М.А., Руднева Л.Н. Оценка устойчивого развития региона на основе индикативной системы оценки уровня экологизации экономики // Вестн. УрФУ. Серия «Экономика и управление». 2013. № 3. С. 104-116.
6. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы стратегии экологически устойчивого транспорта // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343>.
7. Тимченко Т. Проблемы экологической безопасности морских составляющих международных транспортных коридоров // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2008. №1. С. 129-142.
8. Shadimetov Yu.Sh, Ayrapetov D.A., Ergashev B. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2021. Vol 8. Issue 4. No 33. Pp. 17226-17230.
9. Павлова Е.И. Экология транспорта: учеб. для вузов. М.: Транспорт, 2000. 248 с.
10. Шадиметов Ю.Ш. Айрапетов Д.А., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // Высшая школа, 2021., №21 С. 22-25.
11. Окружающая среда Европы: Третья оценка // Европейское агентство по охране окружающей среды. URL: http://www.eea.europa.eu/ru/publications/environ-mental_assessment_report_2003_10-sum/download.
12. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая дипломатия в центральной Азии // Экономика и социум. 2022. №9(100). 11 с.
13. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы экологического образования и воспитания // Экономика и социум. 2022. №6(97). С. 924-929.
14. Худазаров Э.А. Разработка технологии интегральных оценок исполнения проектов создания международных транспортных коридоров // ТДР. 2010. №1. С. 41-44.

15. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы ресурсосбережения в сфере автомобильного транспорта путем утилизации автомобильных шин // POLISH JOURNAL OF SCIENCE. 2022. № 52. С. 3-7.

16. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Устойчивый транспорт, важнейший аспект современной транспортной политики (Sustainable transport, an essential aspect of modern transport policy) // The scientific heritage. 2022. No 98. С. 6-10

17. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила // Организация Объединенных Наций. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901987331>.

18. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. От образования к инновации и экономике знаний // Современная наука: проблемы, идеи, инновации. Материалы II Международной научно-практической конференции. 2020. С. 148-152.

19. Транспортные соглашения и конвенции ООН, находящиеся в ведении ЕЭК ООН // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_transport.shtml.

© Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., 2022.